

Editorial:

Transmitiendo ciencia para el desarrollo de la acuicultura en Iberoamérica

Arribamos a este sexto número de *AquaTechnica*, ya con cierta holgura por recibir más manuscritos para su evaluación y publicación, producto de lo que entendemos como el comienzo del reconocimiento de nuestra revista, gracias a las evaluaciones recibidas por repositorios e índices de divulgación científica. Debido a ello, el Instituto de Posgrado de la Universidad Técnica de Manabí (Ecuador), ha seleccionado a *AquaTechnica* como revista indexada que cumple las condiciones para que su alumnado pueda publicar trabajos de investigación en función de cumplir con el prerequisite de formación de cuarto nivel que, por ley, exige el postgrado a sus estudiantes para la titulación.

Con el presente número, *AquaTechnica* ha publicado ya 31 artículos científicos (22 artículos originales, 4 comunicaciones cortas, 3 ensayos y 2 revisiones) con una tasa de rechazo de un 25% de los manuscritos recibidos, tras la evaluación de al menos 2 especialistas pares, gestionando así un aporte al conocimiento científico y al desarrollo de la acuicultura que, esperamos, siga creciendo. Por otra parte, *AquaTechnica* también ha sido para muchos autores escuela para publicar, ya que nuestros revisores, editores y comité editorial, son conscientes de que tienen la tarea de evaluar no solo la validez e impacto del manuscrito, sino de mejorarlo para que el conocimiento aportado se exprese de la forma más adecuada posible por los canales de divulgación científica.

En este número estrenamos también un nuevo comité editorial, reajustándolo a las necesidades de mayor internacionalización. Para ello, hemos integrado al Dr. Marcos De Donato del Tecnológico de Monterrey, México, como coeditor de la revista, así como al Dr. Manuel Rey-Méndez de la Universidad de Santiago de Compostela, España, la Dra. Nieves González-Henríquez de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria, España, la Dra. Tamara Rubilar del Centro de Estudios de Sistemas Marinos y el Instituto Patagónico del Mar, Argentina, y la Dra. Paola Barato de la Corporación Patología Veterinaria, Colombia, quienes son bienvenidos a formar parte de nuestro equipo *AquaTechnica*, con la firme convicción que potenciarán y mejorarán nuestra revista. De igual manera, aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro agradecimiento a quienes nos acompañaron en números anteriores, por la labor realizada.

Una tarea que tenemos pendiente, y que cada vez estamos más cerca de conseguir, es convertir *AquaTechnica* en una revista con mayor alcance en la comunidad en general, incluyendo principalmente al sector industrial y productor, pero siempre manteniendo la consideración de revista científica. Así, en los próximos números, *AquaTechnica* tiene proyectadas nuevas secciones que tratarán de presentar las investigaciones y la ciencia de forma más asequible y digerida, con el fin de mejorar la penetración de los nuevos descubrimientos y su aplicación en el sector.

Para cumplir con este nuevo reto, *AquaTechnica* requiere tener una plataforma de auspicios o promotores. Si bien hemos contado con la empresa [Megasupply](#) y al menos en este número [Marine Instruments](#), para cubrir gastos editoriales, a la cual le estamos muy agradecidos, necesitamos de más colaboraciones para continuar y potenciar nuestra labor. Por ello, invitamos a las empresas y organizaciones que quieran sumarse a este objetivo de fortalecer la sinergia y mejorar los lazos entre la industria y la academia. ¡Acompañennos en nuestro propósito de seguir haciendo y transmitiendo ciencia para el desarrollo!, contáctenos a través de nuestros emails (editor.aquatechnica@utm.edu.ec, coeditor.aquatechnica@utm.edu.ec y/o revistaaquatechnica@gmail.com), para poder coordinar su apoyo y publicidad.

AquaTechnica

César Lodeiros Seijo
Editor *AquaTechnica*

Dpto. Acuicultura, Pesca y Recursos Naturales Renovables
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Técnica de Manabí